

НЕМИС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ НУТҚ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Абдурахмонова Махзуна Муродулло кизи

Термиз давлат университети лингвистика Роман-Герман

тиллар кафедраси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553630>

Аннотация: Мақолада олий таълимда немис тилини ўқитишда талабаларнинг нутқ кўникмаларини ривожлантиришнинг воситалари, омиллари, таълимий ўйинлар ҳақида сўз юритилади. Немис тилини ўқитишда талабаларга қўйиладиган малака ва кўникмалар мазмуни, нутқ маданиятини шакллантиришда қўлланадиган воситалар, оғзаки нутқ компетенциясини ривожлантириш усуллари таҳлил этилади.

Калит сўзлар: олий таълим талабалари, немис тилини ўқитиш, кўникма ва малакалар, нутқ кўникмаси, таълимий ўйинлар, замонавий педагогик технологиялар.

Олий таълим муассасаларининг нофилологик йўналишларида хорижий тиллардан бири немис тилини ўқитишда талабаларнинг оғзаки нутқи кўникмаларини ривожлантириш муҳим масалалардан ҳисобланади. Нофилологик йўналишларда немис тилидан сабоқ олаётган талаба давлат таълим стандартида белгиланганидек, шу тилдаги имло ва тўғри талаффуз меъёрларини билиши, тўғри тинглай олиши, луғат бойлигига эга бўлиши, услубий меъёрларни билиши талаб этилади. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар” га кўра олий таълим муассасаларининг ихтисослиги чет тили бўлмаган факультетлари бакалаврият босқичи битирувчилари тўрт йиллик таҳсиллари ниҳоясида ўрганган чет тили бўйича В2 даражани эгаллашлари лозим. Бу меъёрларни ўзлаштирган талаба бўлғуси мутахассис сифатида нутқий фаолиятида ёки касб соҳасида амалиётда қўллай билиши зарур бўлади.

Талабаларнинг нутқ кўникмаларини шакллантиришда олий таълим ўқитувчисидан билимдан ташқари касбий маҳорат талаб этилади. Олий таълим талабаларининг немис тилида оғзаки нутқини ривожлантиришда замонавий педагогик технологиялардан, ахборот технологияларидан фойдаланиш ўз самарасини беради. Талабаларнинг немис тилидаги нутқ кўникмаларини шакллантиришда маданий нутқ мезонларига амал қилиш талаб этилади. Тилшунос мутахассисларнинг белгилашига кўра, маданий нутқ мезонлари қуйидагилар:

1. Нутқ тўғрилиги.
2. Нутқнинг аниқлиги.
3. Нутқнинг софлиги.
4. Нутқ бойлиги.
5. Нутқнинг ифодалилиги.
6. Нутқ мантиғи.
7. Нутқнинг мақсадга мувофиқлиги.

М.Берлиц чет тилларини ўқитишда қуйидаги қоидаларни ишлаб чиққан эди:

1. Ўқитишда она тилини қўлламаслик, тил ҳодисаларини эса таржимага мурожаат қилмай, бевосита идрок этиш лозим. Тил ҳодисаларининг маъносини турли хил кўргазмали қурол, контекст ёки таърифлашлар ёрдамида очиб бериш керак.

2. Барча тил материали фақат оғзаки берилиши зарур.

3. Ўқув материали ўқитувчига тақлид қилиш процессида таққослаш принциpidан кенг фойдаланиб мустаҳкамланиши зарур.

4. Ўқувчиларнинг активлашувига имкон берувчи, тилни табиий ўрганишга энг яқин иш формаси деб ҳисобланиши керак.

Маълумки, оғзаки нутқ одатдаги товушли ва сўзлашув нутқи бўлиб, бу нутқ кўпроқ оҳанг ва турли имо-ишоралар билан алоқадордир. Унда мураккаб грамматик қурилмалардан фойдаланилмайди. Бу нутқда фикрни ихчам ифодали етказиш мақсадида тўлиқсиз гаплардан ҳам фойдаланилади. Нутқнинг бу тури бир ва бир неча киши томонидан амалга оширилади.

Нофилологик йўналишларда немис тили дарсларида талабаларнинг оғзаки нутқини ўстиришда тадқиқот методини қўллаш самаралидир.

Хусусан, топшириқлар тузишда талабаларни ижодий ишлашга йўналтириш мумкин.

Ҳозирда дарсларда моделлаштириш (тренировка), намоёиш қилиш, кичик гуруҳларда ишлаш, ақлий ҳужум, танқидий тафаккур, дебатлар, нуқтаи назаринг бўлсин, бир-бирига ўргатиш, ролли ўйинлар, муайян ҳолатни ўрганиш, модификацияланган маъруза каби турли инновацион усуллар мавжуд.

“Кичик гуруҳларда ишлаш”. Бу усулда ҳар бир талаба дарсда фаол иштирокчи, бошловчи, бир – биридан ўрганувчи, турли нуқтайи назарларини қадрлашни ўрганади. Қўллаш усули:

1. Фаолият йўналиши аниқланади, муаммодан бир – бирига боғлиқ бўлган масалалар белгиланади.

2. Керакли асос яратилади, ўқувчилар мазкур муаммо ҳақида тушунчага эга бўлиши лозим.

3. Гуруҳлар белгиланади.

4. Аниқ кўрсатма берилади.

5. Қўллаб – қувватлаб йўналтириб турилади.

6. Муҳокама қилинади.

Талабалар гуруҳ ичида ишлаганда ҳам индивидуал, ҳам жамоавий тарзда иш олиб борадилар

1-гуруҳ. Матнда қўлланган феълларни топинг.

Das Grundgesetz unseres Landes.

Die Verfassung der Republik Usbekistan. Usbekistan wurde durch die Verfassungskommission am 8. Dezember 1992 angenommen. Die Verfassung der Republik Usbekistan tritt mit dem 8. Dezember 1992 in Kraft. Zur Würdigung der Annahme der Verfassung der unabhängigen Republik Usbekistan wird der

Annahme Tag der Verfassung, der 8. Dezember zum Volksfeiertag, dem Tag der Verfassung der Republik Usbekistan, erklärt. Der 8. Dezember wird zum arbeitsfreien Feiertag erklärt. Usbekistan stellt eine souveräne demokratische Republik dar. Die Staatsbezeichnungen “Usbekistan” und

“Republik Usbekistan“ haben gleiche Kraft.

2-гуруҳ. Матн асосида саволлар тузинг.

1. Wann wurde die Verfassung der Republik Usbekistan angenommen?

2. Wann tritt die Verfassung der Republik Usbekistan?

3. Wann feiern wir den Tag der Verfassung?

4. Wozu wird der 8. Dezember zum Volksfeiertag erklärt?

3-гуруҳ. Матни ўзбек тилига оғзаки равишда таржима қилинг.

Die Republik Usbekistan verfügt über eigene Gesetz bestimmte Staatssymbole: Flagge, Wappen, Hymne. Die Hauptstadt der Republik Usbekistan ist Taschkent. Das Volk von Usbekistan durch die Bürger der Republik Usbekistan unabhängig von ihrer Nationalität gebildet. Die Republik Usbekistan garantiert ihren Bürgern den Rechtenschutz und die Fürsorge innerhalb und auserhalb des Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan. Jeder hat das Recht auf qualifizierte ärztliche Betreuung. Jedem steht das Recht auf Bildung zu. Der Staat garantiert eine kostenlose allgemeine Bildung. Das

Schulwesen steht unter staatlicher Aufsicht.

4-топшириқ. Мавзуга доир класстер тузинг. Класстер қоидаси

1. Ақлингизга нима келса, барчасини ёзинг. Ғоялар сифатини муҳокама қилманг, фақат уларни ёзинг.

2. Хатни тўхтатадиган имло хатоларига ва бошқа омилларга эътибор берманг.

3. Ажратилган вақт тугагунча ёзишни тўхтатманг. Агарда ақлингизга ғоялар келиши бирдан тўхтаса, у ҳолда янги ғоялар келмагунча қоғозга расм чизиб туринг.

Тўрттала топшириқ гуруҳлар томонидан оғзаки равишда баён қилинади. Топшириқларнинг бири иккинчисига алоқадорлиги талабалар ўртасидаги нутқий мулоқотни юзага келтиради. Бу эса оғзаки боғланишли матнни ҳосил қилади. Талабаларнинг нутқини ривожлантиришда топшириқларнинг оғзаки шаклда бажарилиши катта аҳамиятга эга.

Немис тилини ўқитишда нофилологик йўналишларда, луғат бойлиги кам бўлган дастлабки ўқув босқичида класстер, Венн диаграммаси, ақлий ҳужум, БББ стратегияси, Т- чизма каби усулларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Муаммоли таълим технологияси, «стол ўртасидаги ручка» усули, «бумеранг» технологияси, “қарорлар шажараси” методи, нуқтаи-назарни танлаш - бурчаклар усули нисбатан мураккаб ҳисобланади.

Оғзаки нутқни ривожлантиришида таълимий ўйинларнинг аҳамияти катта ҳисобланади. Таъкидлаш ўринлики, таълим жараёнида қўлланадиган ҳамда ўқув машғулотига мувофиқ келадиган, талабаларни фаоллаштиришга йўналтирилган ўйинларгина таълимий ўйин бўла олади. Клеппин ўйинли ҳодисаларнинг биринчи планида ўйин мақсадлари туриши кераклигини, ўйин учун иштирокчиларнинг ёшлари ҳисобга олинишини таъкидлаб ўтади. Нофилологик йўналишларда немис тилини ўқитишда ролли ўйинлардан фойдаланиш ҳам самара беради. Машғулотларда талабаларга кичик саҳналарни ташкиллаштириш вазифаси берилади.

Бунда “Дўконда” мавзусида қисқа диалогли саҳна уюштирилиши мумкин:

- Менга немис тили китоби ва иккита дафтар беринг.
- Марҳамат, олинг. Яна бирор нима оласизми?
- Раҳмат.

Шу тариқа талабалар немис тилини ўқитишда Оғзаки нутқ фаолиятини, тинглаб тушиниш қобилиятини, нутқ компетенциясини ривожлантириш усулларини ўзларида шакиллантира оладилар.

Адабиётлар:

1. „Chet tili“ (nemis tili) fanidan o‘quv-uslubiy majmua.UrDU 2015. 5-бет.
2. Ишмухамедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. – Т., 2005. 45-б.
3. S. Saidov. Deutsche Grammatik in Übungen. – Toshkent, 2003.
4. Қўнғуров Р. ва бошқ. Нутқ маданияти ва услубият асослари. – Т., 1992. 56-58-бетлар.
5. www.daad.uz
6. www.ziyonet.uz.

